

EVIDENCIA 3

**CAPÍTULO III – LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL (CONTINUACIÓN) Y
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES**

MÓNICA ISABEL MONTELONGO GAMEZ

14/03/2026

INTRODUCCIÓN

Como podremos reconocer, el derecho internacional contiene diferentes actores los cuales poseen derechos y obligaciones dentro del panorama global. Estos mismos son conocidos como sujetos del Derecho Internacional, aunque tradicionalmente los principales sujetos siempre han sido los Estados, pero esto ha ido cambiando debido a la evolución y modificaciones del sistema internacional dando lugar a nuevos sujetos que también juegan un papel importante dentro del mismo.

Los sujetos del derecho internacional se identifican por su capacidad de poseer derechos y asumir obligaciones dentro del ámbito internacional. Entre ellos destacan las organizaciones internacionales, que pueden definirse como agrupaciones voluntarias de Estados establecidas principalmente mediante tratados, dotadas de una estructura permanente y personalidad jurídica con el objetivo de alcanzar fines comunes como la paz, el desarrollo económico y la asistencia humanitaria. (RAE, 2025).

En la historia han surgido diversas organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con diferentes órganos los cuales se ocupan de ámbitos específicos.

La creación de organismos internacionales como la ONU surge con el objetivo de preservar la paz después de conflictos devastadores como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, puede mencionarse el caso de la Unión Europea, que en sus inicios se configuró como un organismo intergubernamental con el mismo propósito de mantener la paz entre los Estados europeos mediante la cooperación.

En la actualidad, las organizaciones internacionales se han convertido en instrumentos esenciales para la gestión de conflictos y la búsqueda conjunta de soluciones frente a desafíos globales.

Esto es posible porque se establecen mecanismos institucionales que facilitan el diálogo, fomentan la cooperación y permiten la creación de normas comunes que regulan la convivencia entre los Estados.

La participación de los Estados dentro de las organizaciones internacionales resulta fundamental para atender crisis y conflictos que puedan afectar a la comunidad internacional. A través de sus distintos órganos, estas instituciones buscan mediar entre los países, fortalecer el derecho internacional y promover soluciones diplomáticas en situaciones de tensión o de violación a algún principio del derecho internacional.

Esta dinámica puede observarse en la reciente guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, donde varios Estados han condenado estos ataques; particularmente en América Latina se ha solicitado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, retomar el diálogo político.

Este caso representa un ejemplo claro de cómo los Estados recurren a las organizaciones internacionales para generar espacios de diálogo y cooperación con el fin de evitar un conflicto de mayor magnitud y promover soluciones fundamentadas en el derecho internacional.

De esta forma, las organizaciones internacionales se consolidan como actores fundamentales dentro del sistema internacional, al facilitar la adopción de decisiones colectivas frente a problemas que afectan a la comunidad mundial.

DESARROLLO

El orden internacional contemporáneo se fundamenta en la existencia de organizaciones internacionales, definidas como asociaciones de Estados creadas por tratados constitutivos, por órganos permanentes y personalidad jurídica para alcanzar fines comunes como la paz y la seguridad.

Sin embargo, la reciente ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha resultado en la muerte del líder supremo Ali Jamenei y cientos de víctimas civiles, pone en juicio la eficacia de estas estructuras.

Este acontecimiento nos incita a revisar la evolución histórica del multilateralismo para entender si las instituciones actuales están repitiendo los errores del pasado o si poseen herramientas para frenar una escalada de violencia global.

El problema nos sustenta que el primer intento serio por organizar al mundo fue la Sociedad de Naciones (SDN) después de la Primera Guerra Mundial, sin embargo, falló en su misión principal como lo sustenta el Dr. Dave Alexander López Mejía en su manual "Su incapacidad para impedir nuevas conflagraciones en parte por la ausencia de estados clave y por carecer de mecanismos coercitivos llevó a su desaparición y a la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945"

El rechazo por parte de los gobiernos como México, Brasil y Colombia, quienes solicitan al Consejo de Seguridad de la ONU que frene la violencia, que impacte con la lección histórica de la SDN que es una organización internacional que no puede actuar frente a la agresión de sus miembros más poderosos pierde su razón de ser.

En el contexto de la noticia, la exigencia de estos países latinoamericanos por retomar el diálogo diplomático busca evitar que la ONU caiga en la misma irrelevancia de facto que sufrió la SDN antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la ONU se creó para tener un papel fundamental en este tipo de conflictos, su estructura tiene como pieza central al Consejo de Seguridad, que es el encargado de vigilar la paz global.

El conflicto y lo vemos claramente en esta noticia, es que este órgano muchas veces se queda de manos cruzadas. Sobre esto, el Dr. Dave Alexander López Mejía menciona "Puede adoptar decisiones obligatorias para los Estados; su inacción por vetos ha llevado a la Asamblea General a adoptar la fórmula 'Unión pro paz'".

En el caso del ataque a Irán, es muy probable que veamos este bloqueo, si Estados Unidos es uno de los protagonistas de la ofensiva, tiene el poder de vetar cualquier castigo o resolución en su contra dentro del Consejo.

Por eso, el llamado de los gobiernos latinoamericanos a "frenar la escalada" es un desafío directo a esa parálisis política la noticia menciona que se pide proteger a los civiles, y es aquí donde recordamos que la ONU no solo son reuniones políticas, sino también agencias que deben actuar en crisis humanitarias.

Es muy fundamental ver lo interesante de cómo los países de América Latina se han unido para rechazar este ataque, el manual del Dr. López Mejía nos recuerda que las organizaciones regionales, como la OEA o los bloques de integración en los que participan México y Brasil, son fundamentales porque los problemas se gestionan mejor desde la cercanía.

El Dr. Dave López concluye con una idea que encaja perfecto con la situación de Irán "Las recientes crisis en Ucrania y Venezuela evidencian que la eficacia del sistema depende tanto de la voluntad política de los Estados como de la capacidad de las organizaciones para adaptarse y actuar de forma coherente con sus principios fundacionales"

Actualmente para entender cómo funciona el mundo, no basta con mirar a los países por separado, sino también observar a las organizaciones internacionales. Como bien explica López Mejía (2026), estas son asociaciones de Estados creadas mediante un tratado para alcanzar fines que un país solo no podría lograr, como la paz o el desarrollo económico. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aparece como el actor principal, guiada por objetivos claros que intentan poner orden al caos global.

El primer objetivo es mantener la paz y la seguridad internacionales. Este es, sin duda, el objetivo más urgente de la ONU. Tras el fracaso de la Sociedad de Naciones, que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial por falta de mecanismos reales de presión, la ONU nació en 1945 con la misión de ser un escudo contra la violencia. López Mejía (2026) señala que la Carta de las Naciones Unidas funciona

como una “constitución” global que obliga a los Estados a resolver sus conflictos sin usar las armas.

Un ejemplo muy claro de este objetivo en práctica es la reciente condena realizada por varios países de América Latina frente a los ataques relacionados con Irán. Al exigir diálogo y solicitar la intervención de la ONU, la región no solo intenta evitar un conflicto armado en Medio Oriente, sino que también reafirma el principio de seguridad colectiva. Cuando los Estados latinoamericanos piden la intervención del Consejo de Seguridad, confían en que este órgano (que posee la facultad de adoptar decisiones obligatorias) cumpla con su función de detener la escalada militar y preservar la estabilidad internacional.

El segundo objetivo consiste en fomentar la cooperación internacional. La ONU no se limita únicamente a intervenir cuando surgen conflictos, sino que también busca crear vínculos de cooperación entre los Estados. La cooperación implica que los países trabajen de manera conjunta para resolver problemas que afectan a la comunidad internacional, desde crisis económicas hasta tensiones diplomáticas. López Mejía (2026) señala que la Asamblea General representa el foro universal por excelencia, donde todos los Estados cuentan con voz y voto para proponer posibles soluciones.

En la noticia analizada se puede observar cómo América Latina actúa como un bloque que privilegia el multilateralismo. En lugar de adoptar posturas confrontativas, los gobiernos de la región recurren a la cooperación y al derecho internacional con el objetivo de encontrar una solución negociada. Esto demuestra que, frente a amenazas globales como un posible conflicto nuclear o regional, la cooperación no representa una simple alternativa, sino una necesidad para la supervivencia de los Estados.

El último objetivo consiste en promover el respeto a los derechos humanos. La ONU posee el mandato de proteger la dignidad de las personas en todo el mundo. De acuerdo con López Mejía (2026), este propósito se encuentra estrechamente vinculado con la paz, ya que no puede existir una seguridad auténtica cuando se

violan de manera sistemática los derechos de la población. A diferencia de organizaciones internacionales anteriores, las instituciones actuales colocan a la persona en el centro de sus decisiones.

El derecho internacional público también se manifiesta dentro de diversas organizaciones internacionales, las cuales cuentan con funciones específicas destinadas a la resolución de conflictos conforme a sus respectivas competencias.

En el caso de la Organización de las Naciones Unidas, su funcionamiento se basa en la cooperación entre los Estados y en la preservación de la paz. Tal como se explica en el Manual de Derecho Internacional: fuentes, sujetos y guerra de D. A. López Mejía, la ONU opera mediante una distribución de funciones entre diferentes órganos que buscan equilibrar la soberanía estatal con la necesidad de mantener un orden internacional sustentado en normas jurídicas.

Uno de los órganos más importantes para la gestión de conflictos internacionales es el Consejo de Seguridad, considerado el organismo central encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Este órgano fue establecido en la Carta de las Naciones Unidas como la institución con la facultad de intervenir cuando existe una amenaza a la paz o un acto de agresión entre Estados.

Es importante señalar que está integrado por quince miembros, de los cuales cinco son permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— quienes poseen el llamado derecho de veto. Esto significa que cualquier decisión relevante requiere necesariamente su aprobación.

Bajo esta estructura, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuenta con un gran poder para detener conflictos entre países; sin embargo, en muchas ocasiones no puede actuar debido a que alguno de los Estados más poderosos puede bloquear las decisiones mediante el uso del veto. Aun así, cuando se presentan guerras o tensiones internacionales, los Estados suelen solicitar la intervención del Consejo con el objetivo de evitar que el conflicto se intensifique.

La Asamblea General también desempeña un papel fundamental dentro de la ONU, ya que su función principal se desarrolla en el ámbito del diálogo entre los 193 Estados miembros, donde cada uno cuenta con un voto. Entre sus atribuciones se encuentra emitir resoluciones y recomendaciones sobre asuntos internacionales relevantes, funcionando como un espacio en el que los Estados expresan sus posiciones frente a conflictos internacionales.

Por esta razón, en el análisis del derecho internacional, López Mejía señala que dichas resoluciones, aunque no poseen carácter jurídicamente vinculante, pueden influir en la formación de normas internacionales y contribuir al desarrollo del derecho consuetudinario. En la práctica, las decisiones adoptadas por la Asamblea General pueden generar presión política y diplomática sobre los Estados, especialmente cuando representan la postura mayoritaria de la comunidad internacional.

Otra de las instituciones de la ONU que participa en la gestión de conflictos es la Secretaría General de las Naciones Unidas, encabezada por el Secretario General. En este órgano, el funcionario actúa como mediador en situaciones de crisis y puede emplear diversas herramientas para facilitar el diálogo entre las partes involucradas y evitar que el conflicto se intensifique.

Asimismo, la Corte Internacional de Justicia desempeña un papel relevante en la resolución pacífica de conflictos entre Estados. Este tribunal tiene la función de interpretar y aplicar el derecho internacional cuando los países deciden presentar sus controversias ante él. A través de sus sentencias y opiniones consultivas, la Corte contribuye a que las disputas entre Estados se resuelvan mediante mecanismos jurídicos y no mediante el uso de la fuerza o la guerra.

La importancia de estos órganos radica en su capacidad para prevenir conflictos y promover la cooperación internacional. Sin embargo, como señala López Mejía (2026), el funcionamiento efectivo de la ONU no depende únicamente de su estructura jurídica, sino también de la voluntad política de los Estados para respetar el derecho internacional y utilizar los mecanismos multilaterales disponibles.

Por esta razón, la participación activa de los órganos de la ONU resulta esencial para promover el diálogo, reducir las tensiones y buscar soluciones diplomáticas que permitan mantener la estabilidad internacional.

Después de los ataques contra Irán, diversos países de América Latina manifestaron su postura frente a la situación internacional y expresaron preocupación por el incremento de las tensiones en Medio Oriente. Entre los países que reaccionaron se encuentran Venezuela, Cuba, Colombia, Brasil, Chile, Perú y México, cuyos gobiernos condenaron los ataques y subrayaron la necesidad de evitar que el conflicto continúe ampliándose y alcance una escala mayor. Estas naciones coincidieron en que el uso de la fuerza puede generar consecuencias negativas para la estabilidad regional y mundial, por lo que consideraron fundamental priorizar el diálogo y las soluciones diplomáticas.

Los gobiernos latinoamericanos también destacaron que el conflicto no solo afecta a los Estados directamente involucrados, sino que puede generar repercusiones en la seguridad internacional y en la población civil. Por esta razón, consideraron necesario actuar con prudencia y buscar medios pacíficos que permitan disminuir las tensiones. La postura adoptada por estos países refleja una preocupación común por la estabilidad internacional y por las posibles consecuencias derivadas de una escalada del conflicto.

Además de condenar los ataques, varios países latinoamericanos hicieron un llamado al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que intervenga en la situación. El propósito de esta solicitud es que el organismo internacional impulse el diálogo entre las partes involucradas y contribuya a disminuir la violencia presente en la región.

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales, por lo que se considera un actor fundamental en la gestión de conflictos internacionales. En este sentido, los gobiernos latinoamericanos solicitaron que se utilicen los mecanismos diplomáticos disponibles dentro de la ONU para evitar que el conflicto alcance un nivel mayor y para fomentar

negociaciones que permitan encontrar una solución pacífica y beneficiosa para todas las partes involucradas. Las reacciones de los países latinoamericanos se fundamentan en diversos principios del derecho internacional que buscan preservar la paz y la estabilidad entre los Estados.

Entre estos principios en conjunto destaca la solución pacífica de las controversias, la cual determina que los conflictos internacionales se resolverán mediante el diálogo, la negociación y la cooperación entre los países involucrados. Asimismo, el rechazo al uso de la fuerza refleja el respeto por las normas establecidas en el sistema internacional, particularmente aquellas que buscan evitar enfrentamientos armados entre Estados. Al condenar los ataques y promover el diálogo a través de la ONU, así los países latinoamericanos muestran su compromiso con el Derecho Internacional y con el fortalecimiento de las instituciones que son encargadas de mantener la paz y la seguridad en el mundo.

CONCLUSIÓN

Como se puede apreciar, dentro del sistema internacional contemporáneo las organizaciones internacionales cumplen un papel esencial en la cooperación entre los Estados y en la administración de conflictos.

A diferencia de etapas históricas anteriores en las que las relaciones internacionales dependían en gran medida de decisiones individuales de los Estados, en la actualidad existen instituciones que permiten encauzar las tensiones mediante el diálogo, la negociación y el respeto por el derecho internacional.

En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas se ha consolidado como una de las instituciones más relevantes para promover la paz y la seguridad a escala global.

Uno de los órganos más importantes dentro de esta organización es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual tiene la responsabilidad de examinar situaciones que puedan constituir una amenaza para la paz internacional y de plantear medidas destinadas a prevenir o solucionar conflictos. Por medio de este

órgano se pretende que los Estados puedan debatir sus diferencias dentro de un marco institucional y conforme a los principios del derecho internacional (López Mejía, 2026).

La noticia analizada evidencia cómo distintos países de América Latina, entre ellos México, Brasil y Colombia, manifestaron su preocupación ante los ataques contra Irán y realizaron un llamado para que el conflicto sea atendido mediante el diálogo dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta postura demuestra la importancia que los Estados continúan atribuyendo a los mecanismos multilaterales para afrontar situaciones de tensión internacional.

Finalmente, a manera de conclusión, las organizaciones internacionales continúan siendo instrumentos fundamentales para impulsar la cooperación entre los países y para buscar soluciones pacíficas a los conflictos.

Aunque su capacidad de actuación puede verse restringida por intereses políticos o por la falta de consenso entre los Estados, su existencia permite generar espacios de diálogo y negociación que contribuyen a la estabilidad del sistema internacional.

Por esta razón, fortalecer el multilateralismo y el respeto al derecho internacional sigue siendo un elemento clave para la construcción de un orden internacional más pacífico y cooperativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

LIBROS

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

CAPÍTULOS DE LIBRO

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in

the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

ARTÍCULOS DE REVISTA

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>

ARTÍCULOS DE PRENSA EN LÍNEA

Redacción, & Redacción. (2026, 3 marzo). *América Latina condena ataques en Irán y pide diálogo en la ONU*. Consulta Monterrey. <https://consultamonterrey.mx/internacional/america-latina-condena-ataques-iran-dialogo-onu/>